

QARAQALPAQ TILINDE JANAPAYLARDI IZERTLEW ASPEKTLERI

Nzanova S.K.

Qaraqalpaq mámleketlik universiteti

Janapaylar boyınsha izertlewler búgingi kúnge shekem hárqıylı lingvistikalıq aspektlerde qarım-qatnas procesinen ajralǵan halda alıp barılǵan. Janapaylardı izertlewdiń dáslepki basqıshında semantikalıq hám grammatikalıq ózgesheliklerine dıqqat qaratılǵan bolsa, sońǵı jıllarda til birlikleriniń mazmunın hám sóylew háreketindegi xızmetin izertlewge qızıǵıwshılıq artıwı olardı «Til – insan – kommunikaciya», «Til – insan – sana», «Sóylewshi – kontekst – tınlawshı» faktorlarında pragmatikalıq aspektte izertlew múmkinshiligin berdi.

Janapaylardıń sóylew háreketinde pragmatikalıq mánilerdi bildiriwi, yaǵnıy, qarım-qatnas procesinde sóylewshiniń adresatqa yamasa sáwlelenip atırǵan waqıya-hádiysege qatnası, kommunikativlik niyeti hám basqa da ózgeshelikleri kóp aspektli izertlewdi talap etedi. Dúnya til biliminde janapaylardı izertlew semantikalıq, morfologiyalıq, sintaksislik, stilistikalıq, pragmatikalıq, lingvokulturologiyalıq hám kognitivlik aspektlerge tiykarlanǵan halda alıp barılǵan. Bul aspektlerdiń bir-biri menen tıǵız baylanıshlı izertleniwi nátiyjesinde ǵana janapaylardıń tábiyatı, ózine tán ózgeshelikleri tolıq ashıp beriledi.

Qaraqalpaq til biliminde janapaylardı semantikalıq aspekte úyreniw negizinde olardıń denotativlik (nominativlik) qásiyetke iye emesligi, jeke turǵanda leksikalıq máni ańlatpasa da gáptiń quramında ózine tán mánige iye bolıp, pragmatikalıq intensifikator (xabardıń tásirin kúsheytıwshı) xızmetin atqarıwı belgili boldı. Janapaylardıń semantikasi pikirge júklep turǵan qosımsha mánilerinen belgili boladı: pikirge sóylewshiniń kózqarasın bildiriw arqalı ayırım janapaylar quwanıw, qapa bolıw, tańlanıw, shamalaw, mısqıllaw, gúman t.b sıyaqlı modallıq máni bildiredi; pikirdi maqullaw yamasa biykarlawǵa qatnasına qaray ayırım janapaylar maqullawshı yamasa biykarlawshı mazmun ańlatadı; ózi qatnaslı sózge ayırıqsha dıqqat qaratıp, kúsheytıp yamasa ajıratıp kórsetiw funkciyasına qaray ayırım janapaylar

akcentuaciyalıq, kúsheytıwshilik (intensivlik) hám ajıratıwshılıq (fokuslawshı) qásiyetlerine iye boladı. Solay etip, qaraqalpaq tilinde janapaylardı semantikalıq aspektten izertlew negizinde olardıń qarım-qatnas procesinde yamasa kontekstte ańlatatuǵın hárqıylı mánilik boyawları hám atqaratuǵın xızmeti anıqlanadı.

Janapaylardı morfologiyalıq jaqtan izertlew binar-oppoziciya sheńberinde, yaǵnıy mánili sóz shaqapları menen kómekshı sóz shaqapların bir-birine qarama-qarsı qoyıw nátiyjesinde sıpatlaw imkaniyatın beredi. Qaraqalpaq tilinde janapaylar – morfologiyalıq jaqtan sóz jasawshı hám sóz túrlewshı qosımtalar menen ózgermeydi, túrlenbeydi hám bet-san, dáreje kategoriyalarına iye bolmaydı.

Janapaylar – tek jeke sózge qatnaslı bolıp qalmaq, gáptiń mazmunı hám qurılısına tikkeley qatnaslı grammatikalıq kategoriya. Bul haqqında V.V.Vinogradov: “Janapaylardıń leksikalıq mánileri – grammatikalıq, logikalıq hám ekspressivlik-stilistikalıq funkciyalarına teń keledi. Sonıń ushın olardıń mazmunı keń, sintaksis tarawında qollanıw qolaylı”, – ekenligin atap ótken [2:639]. Kópshilik ilimpazlar kómekshı sóz shaqapların analizlegende sintaksislik ólshem ayırıqsha áhmiyetke iye ekenligin aytadı. Bul olardıń gáp quramındaǵı kategoriyalıq hám funkcionallıq qásiyetlerin ǵana emes, pütün gáptiń yamasa teksttiń kommunikativlik ózgesheliklerin de anıqlawǵa múmkinshilik beredi. Tekstti bir pütün qurılma sıpatında shólkemlestiriwde kómekshı sózlerdiń áhmiyeti haqqında X.V.Sultanbaeva: “Kómekshı sózlerdiń funkcional-semantikalıq máseleleri sintaksis dárejesinde úyreniliwi kerek, óytkeni leksema dárejesinde olardıń mánileri tolıq ashılmaq” – degen edi [5:155]. Ilimpazdıń pikiri janapaylar ushın ayırıqsha tán bolıp, gápten tısqarında qollanıla almawı olardıń negizgi grammatikalıq belgisi bolıw menen birge sintaksislik ózgesheligin de kórsetedi. Solay etip, janapaylar sintaksislik qurılımda qatnasıw arqalı sóylewshige kerekli kommunikativlik maqsetine jetiwine járdem beredi, adam oyın tolıqtırıw,

sóylewshi tárepinen gózlengen maqsettiń tıńlawshıǵa anıq hám dál jetkeriliwi ushın xızmet etedi. Qaraqalpaq tilinde janapaylardıń leksika-grammatikalıq ózgeshelikleri sintaksislik aspektten úyrenilgen.

Sóz etilip atırǵan pikirge yamasa haqıyqatlıqqa hárqıylı subyektiv qatnas bildiriwde janapaylardıń stilistikalıq imkaniyatları ayrıqsha. Olar predmet, waqıyahádiyselerdi ataw (nominativlik) mánisine iye bolmasa da, tildiń kommunikativlik, informativlik, emocionallıq hám estetikalıq funkciyalarında óz ornına iye bolıp, sóylew procesinde sóylewshi hám tıńlawshı ushın oǵada áhmiyetli bolǵan názik semantikalıq reńklerdi bildiriw arqalı stilistikalıq xızmet atqaradı.

Janapaylar – pikirdiń emocional-ekspressivligin arttırıwshı hám jazıwshınıń jeke stiliń kórsetiwshi faktorlardan biri bolıp esaplanadı. Janapay qatnasqan tekst qurǵaq bayanlaw bolmasta, emocional-ekspressivlik mazmunǵa iye boladı. Olar gáptiń tásirliwiligin arttırıw menen birge, sózlerdi tejew, pikirdi qısqa hám ıqsham jetkerip beriw xızmetin de atqaradı. Solay etip, janapaylardı stilistikalıq aspektte úyreniw arqalı olardıń stilistikalıq múmkinshilikleri, til birliklerin qollanıwdaǵı ıqshamlılıq hám tásirlilik, avtordıń qorshaǵan ortalıqqa kózqarası, dúnyatanımı, sonday-aq qarım-qatnas procesindegi emocionallıq-psixologiyalıq halatı anıqlanadı.

Til iyeleriniń bir-biri menen qatnasında sálemlesiw, amanlasıw, tanısıw, shaqırıw, ótiniw, keńes beriw, usınıs beriw, keshirim soraw, kewil ayıw, qutlıqlaw hám t.b. sóylew jaǵdaylarınan jeke adamnıń ádepliligi hám mádeniyatlılıǵı ǵana emes, ulıwma adamzattıń, millettiń ádeplilikti ózlestiriw dárejesi anıqlanadı. “Til iyesi” túsinigi antropocentristlik paradigmada a) anıq tilde sóylew iskerligin ámelge asırıwshı, yaǵnıy sóylesiwdi shólkemlestiriw hám onı ańlaw qábiletine iye bolǵan; b) tilden qarım-qatnas quralı sıpatında paydalanıwshı; v) óz milletiniń milliy-mádeniy, ruwxıy qádiriyatların sáwlelendiriwshi leksikalıq qatlamdı iyelegen, onı kórsetiwshi adam, anıq til wákili mánilerinde qollanıladı [3:64]. Adamlardıń óz ara qarım-qatnasındaǵı adamgershilik qásiyetleri, bir-birine bolǵan jaqsı tilekleri sóylew háreketinde belgili boladı. Janapaylar sóylewshiniń

kommunikativlik maqsetin bildiriw menen birge millettiń milliy-mádeniy ózgesheliklerin, úrp-ádet dástúrlerin, dúnyaǵa kózqarasın kórsetedi. Sonlıqtan da qaraqalpaq tilinde janapaylardı lingvokulturologiyalıq aspektte úyreniw – olar arqalı ańlatılǵan milliy-mádeniy tillik ózgeshelikler haqqında juwmaq shıǵarıwǵa, janapaylardı mádeniy kod tasıwshısı sıpatında úyreniwge hám mádeniyatlar aralıq baylanıslardı biliw haqqında bilimlerin tereńlestiriwge xızmet etedi.

Sońǵı jıllarda dúnya til biliminde tillik birliklerdi kognitivlik aspektte izertlewge dıqqat qaratıldı. Tildiń yamasa tillik birliklerdiń kognitivlik xızmeti sol xalıqtıń ómirinen, salt-dástúrlerinen, turmısınan xabar beredi. Kognitivlik til bilimi lingvistikalıq birlikler arqalı insannıń dúnyanı ańlaw hám qabıllaw procesin úyrenedi. Bul ilimde insan oylawı qanday dúziliske iye, insan dúnyanı ózinde qalay sáwlelendiredi, dúnya haqqında qanday maǵlıwmatlar bilimge aylanadı, ruwhıy dúnya qanday jaratıladı sıyaqlı sorawlarǵa juwap izleydi [1:13]. Dúnyanı ańlawda janapaylardıń ayrıqsha toparı modallıq janapaylar “interaktiv metashólkemlestiriwshi” xızmetin atqaradı. Sebebi modallıq kategoriyası mental process penen belgilenedi. Demek, qaraqalpaq tilinde janapaylar kognitivlik aspektte qarım-qatnas shólkemlestiriwshisi hám sóylew háreketi modifikatorı bolıp, qarım-qatnası shólkemlestiriwde hám onıń mazmunın ashıp beriwde áhmiyetli xızmet atqaradı.

Janapaylardı pragmatikalıq aspektte izertlew nátiyjesinde sóylewshiniń sóylew háreketindegi kommunikativlik intenciyası belgili boladı. Intenciya (lat. intention “umtılıw”) sóylesiw dawamında tıńlawshıǵa neni xabarlaw yamasa onnan neni biliw kerekligi haqqındaǵı sóylewshiniń kommunikativlik niyeti. Qaraqalpaq tilinde janapaylar – sóylewshiniń kommunikativlik intenciyasını bildiriw arqalı gápti sóylew aktiniń bir túrine aylandıradı. Janapaylardıń semantikalıq hám stilistikalıq ózgeshelikleri pragmatika menen baylanıslı ekenligi haqqında ilimpaz V.I.Muminov: “Pragmatika hám stilistika tarawlarınıń bir-birine jaqınlıǵı sebepli janapaylardıń stilistikalıq funkciyaların pragmatikalıq stilistika dep atalǵan

jaña aralıq pán izertlewi zárúr” – ekenligin atap kórsetken [4:20].

Sońğı jıllarda dúnya til biliminde janapaylarǵa kommunikativlik-pragmatikalıq belgi sıpatında lingvistikanıń barlıq tarawlarında dıqqat qaratılıp atır. Máselen, janapaylar semantikalıq hám pragmatikalıq mánilerdiń birgelikte ańlatılıwın kórsetetuǵın lingvistikalıq birlikler sıpatında semantikalıq izertlewlerdiń áhmiyetli obyektı bolıp, janapaylardıń kommunikativlik-pragmatikalıq mánileri – kommunikativlik sintaksis hám pragmatikada tikkeley sáwlelenedi; janapaylardıń intonaciyalıq pátı ózine tartıwı onıń fonetika menen baylanısın kórsetedi, al semantika qarım-qatnas procesinde yamasa kontekstte anıq bolıwı hám presuppoziciyalıq-implicitlik ózgeshelikleri janapaylardı teksttiń turaqlı kórsetkishine

aylandırıp, tekst teoriyasında áhmiyetli birlik ekenligin bildiredi. Janapaylardıń qarım-qatnası shólkemlestiriwde atqaratuǵın xızmeti sóylewshiniń emocional-psixologiyalıq halatın bildiriwi, pikirdi qısqa hám iqsham jetkerip beriwdegi múmkinshilikleri stilistika tarawında da ayrıqsha áhmiyetke iye ekenligin kórsetedi.

Solay etip, janapaylar ataw mánisine iye bolmasa da, gáptin kommunikativlik dúzilisinde ayrıqsha xızmet atqaratuǵın tillik birlikler bolıp esaplanadı. Olardıń ózine tán ózgeshelikleri sóylew waqtındaǵı kommunikativlik-pragmatikalıq xızmeti menen baylanıslı bolıp, semantikalıq, morfologiyalıq, sintaksislik, stilistiklik, pragmatikalıq, lingvokulturologiyalıq hám kognitivlik ólshemler tiykarında izertlew nátiyjesinde ğana tolıq ashıp beriledi.

Paydalanılǵan ádebiyatlar dizimi

1. Abdinazimov Sh., Tolıbaev X. Lingvokulturologiya. Nókis, 2020. 160b
2. Виноградов В.В. Русский язык: (Грамматическое учение о слове) – М.: Высшая школа, 1986. – С.639
3. Воркачев С.Т. Лингвокультурология, языковая личность, концепт: становление антропоцентрической парадигмы в языкознании // Филологические науки. – М. 2001. № 1. – С. 64-72.
4. Муминов В.И. Стилистические функции частиц в романе Ф.М.Достоевского «Идиот». Монография, Южно-Сахалинск, 2011. – С. 202.
5. Султанбаева Х.В. К проблеме служебных частей речи в лингвистике. Вестник Башкирского университета. 2012. т. 17. №1, с. 155